

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ

Д.А.Касимова, соискатель (DSc) доцент школы общественного здравоохранения, к.м.н. Ташкентской медицинской академии

Актуальность проблемы. Защита социально уязвимых слоев населения является выражением гуманности и социальной ориентированности во всех государственной политике любой страны. Мероприятия принимаемые государством в данном направлении влияют на каждого из нас и от их эффективности зависит предупреждение возникновения социальных проблем. Поэтому в Узбекистане социальная политика имеет статус государственной политики. В Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах развитие социальной сферы указано в качестве приоритетного направления.

Целью исследования явилось изучение проблемы реабилитации инвалидов и определение задачи их медицинской, профессиональной и социальной реабилитации.

Материалы исследования. Изучена различные директивные документы, Законы, Указы, Постановления Президента, Кабинета Министров РУз, приказы и распоряжения Министерства здравоохранения, в котором рассматривались вопросы медицинской, профессиональной и социальной реабилитации инвалидов.

Результаты исследования. Более чем, за 32года существования суверенного государства Узбекистан было принято ряд различных директивных документов, в их числе Законы, Указы, Постановления Президента, Постановления Кабинета Министров РУз, приказы и распоряжения Министерства здравоохранения. Только по вопросам, связанным с инвалидами, было принято несколько десятков директивных документов. В этих документах затрагивались вопросы медицинской, профессиональной и социальной реабилитации инвалидов.

В Узбекистане на январь 2020 года проживало более 780 000 людей с инвалидностью. Из них инвалиды I группы 8,5 %, II группы – 71 % и III группы – 20,5%. Среди лиц с инвалидностью дети до 16 лет составляли 97 000 человек. Поэтому социальная поддержка этого слоя населения должна

носить комплексный характер. В связи с этим были закреплены правовые гарантии прав лиц с инвалидностью. До 2020 года отсутствовал единый нормативно-правовой акт, регламентирующий права лиц с инвалидностью. Это приводило к разрозненности государственной политики и мешало объединений усилий ответственных структур в области защиты прав лиц с инвалидностью. В связи с этим в конце «Современные проблемы охраны окружающей среды и общественного здоровья» Республиканская научно-практическая конференция 2020 года был принят Закон Республики Узбекистан «О правах лиц с инвалидностью», который на самом высшем уровне определил важность уважения достоинства лиц с инвалидностью, их самостоятельности, свободы выбора, недопущения дискриминации по признаку инвалидности, вовлечения их в жизнь общества и государства. По инициативе Главы государства в 2019 году была ратифицирована Конвенция о правах инвалидов (Нью-Йорк, 13 декабря 2006 года), что также свидетельствует о том, что страна берет на себя обязательство по поддержке и защите лиц с инвалидностью на международном уровне.

Анализ принятых государством документов и их реализация показали, что Республика Узбекистан организует и способствует становлению и развитию системы медицинской, профессиональной и социальной реабилитации инвалидов, представляющей комплекс мер, направленных на восстановление и компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, способностей к самообслуживанию, различным видам профессиональной деятельности, а также позволяющих инвалидам вести полноценный образ жизни и обеспечивающих им реализацию прав и потенциальных возможностей. Права инвалидов на участие в жизни общества и защита их интересов закреплена более 80 законами и иными нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан. Предоставляющий им равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических прав и свобод, а именно: в законах «Об образовании», «Об охране здоровья граждан», «О социальной защищенности инвалидов», «О занятости населения», «О гарантиях прав ребенка», «О государственном пенсионном обеспечении граждан», «Об охране труда», «О физической культуре и спорте», в Трудовом Кодексе Республики Узбекистан и др. На сегодняшний день в Узбекистане зарегистрировано

около 80 негосударственных некоммерческих организаций (НКО), которые занимаются проблемами инвалидности, однако они все разобщены. Основной целью Ассоциации является объединение на добровольной основе всех НКО, для совместного решения проблем, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью. Также, одной из важных задач вновь созданной ассоциации является ратификация конвенции ООН «О правах инвалидов», а также вступление в Международную организацию инвалидов.

Фонд «Соглом авлод» в рамках реализации собственных и Государственных Программ работает разработкой и осуществлением медицинских, гуманитарных, образовательных программ, проектов по поддержке одаренных детей и пропаганде здорового образа жизни. «Современные проблемы охраны окружающей среды и общественного здоровья» Республиканская научно-практическая конференция.

В целях всестороннего и гармоничного развития детей – инвалидов, воспитания у них общественной активности, интереса к труду, науке, технике, искусству и спорту органы народного образования и другие государственные структуры обязаны обеспечивать доступность внешкольного воспитания детям-инвалидам, создавая для этого необходимые условия. В 300 школах внедрены программы развития инклюзивного образования, предназначенные для обучения детей с ограниченными возможностями. Для лиц с инвалидностью дополнительно выделена двухпроцентная квота приема в высшие образовательные учреждения от общего количества приема абитуриентов.

Для дошкольного воспитания детей-инвалидов создаются наиболее благоприятные условия для воспитания и реабилитации. Таких детей дошкольного возраста, у которых состояние здоровья исключает возможность пребывания в дошкольных учреждениях общего типа, Кенгаши народных депутатов с привлечением предприятий и объединений, учреждений, организаций должны создать специальные дошкольные учреждения, в том числе дома-интернаты. Для организации общего среднего, среднего специального и высшего образования инвалидов создаются возможности их обучения во всех учебных заведениях, а при необходимости – в специальных учебных заведениях. Учебные занятия организуются

также для детей-инвалидов, проходящих курс лечения в стационарных лечебно-профилактических или реабилитационных учреждениях.

Основным источником финансирования социальной помощи инвалидов является, государство. Социальная помощь предоставляется за счет средств республиканского и местных бюджетов, внебюджетного Пенсионного фонда, фондов социальной защиты инвалидов, а также добровольных взносов организаций, объединений и граждан.

Выводы. Таким образом, в Узбекистане проблемами медицинской адаптации и социальной реабилитацией детей-инвалидов занимаются Государственные органы, специально созданные в республике общественные организации – Общество инвалидов, Ассоциация инвалидов Узбекистана, Международный неправительственный фонд «Соғлом авлод», «Детский фонд», негосударственные некоммерческие организации, Махаллинские комитеты и другие государственные и общественные организации.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ:

1. Махмудова Н.М., Джалилова Г.А., Мирдадаева Д.Д., Турсунова Х.Н. Основные направления медико-социальной помощи инвалидам // Medicus. Россия -2017. № 1 (13), С. 49.

2. Назарова С.К., Тухтаева Д.М., Шайматов М.Ж. Особенности работы школьной медицинской сестры в профилактике детского травматизма Журнал “Новый день в медицине” Т.,1 (9)-2015 г стр 18-21. ISSN 2181-712X. «Современные проблемы охраны окружающей среды и общественного здоровья»Республиканская научно-практическая конференция.

3. Назарова С.К., Тухтаева Д.М., Тиллабаева А.А., Шайматов М.Ж. Профилактика инвалидности и детского травматизма Научно-практический журнал “Инфекция, иммунитет, фармакология” Ташкент, №4 – 2015г. стр 253-256 ISSN 2201.

4. Назарова С.К., Тухтаева Д.М., Тиллабаева А.А., «Динамика детского травматизма и предупреждение ранней инвалидности в Республике Узбекистан» Международный научный журнал «Молодой ученый» № 8 (112), Россия, г. Казань 2016, стр. 417-421.

5. Оташехов З.И., Алимджанова С.К. Совершенствование программы по пропаганде здорового образа жизни среди населения // Сборник научных

трудов по материалам 1X международной научно-практической конференции г.Белгород, 2015 – № 9.- С. 49-52

6. Расулев А. /Как осуществляется защита лиц с инвалидностью и пенсионеров в стране? // <https://nuz.uz/obschestvo>

7. Ассоциация инвалидов Узбекистана, 21.02.2018г.
(<http://old.muslim.uz/index.>)

8. Nigora, Mukhamedova, and KravchenkoLenara. "Use of Folk Medicine Methods in Protecting Children's Health." *Journal of Coastal Life Medicine* 11 (2023): 1308-1313.

Research Science and
Innovation House

